

Efectos de la facturación electrónica en las Mipymes en Tehuacán, Puebla en tiempos de COVID

R. E. Ortiz Saucedo, L. C. Ortuño Barba, A. Pérez Juárez, Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Instituto Tecnológico s/n. brunoortizsucedo@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El desarrollo económico del país se sustenta en gran medida en las micro, pequeñas y medianas entidades (Mipymes), las que se encuentran involucradas en un proceso de actualización tecnológica complicado para ellas, al tratar cumplir con cada uno de los requisitos fiscales que las obliga a elaborar sus facturas electrónicas. En la ciudad existen 205 unidades y se tomó un muestra de 134 de ellas, cuyos datos se analizaron con el software IBM SPSS Statistics. La encuesta arrojó los siguientes resultados sobre la implementación de la factura electrónica: fue benéfica en un 19.4 %; las unidades económicas mostraron beneficios incrementales en un 79.12 % y 20.10 % registró un aumento en sus ventas. Además el 67.2% mencionó desconocer los requisitos mínimos que tiene que cumplir dicha factura y resaltó que el 69.4% de los empresarios mencionaron que esto es parte de la modernidad.

ABSTRACT

The country's economic development is largely sustained by micro, small and medium-sized entities (MSMEs), which are involved in a complicated technological update process them, trying to comply with each of the fiscal requirements that forces them to prepare your electronic invoices. In the city of Tehuacán, Puebla, there are 205 units and a sample of 134 of them was taken, whose data were analyzed with the IBM SPSS Statistics software. The survey yielded the following results on the implementation of electronic invoicing: it was beneficial in 19.4%; the economic units showed incremental profits of 79.12% and 20.10% registered an increase in their sales. In addition, 67.2% mentioned not knowing the minimum requirements that said invoice has to meet and highlighted that 69.4% of businessmen mentioned that this is part of modernity.

Keywords: technological update, MSMEs, electronic invoices.

Palabras clave: actualización tecnológica, mipymes, facturas electrónicas.

Introducción.

Esta investigación tiene como finalidad demostrar cómo y cuál ha sido el impacto económico en las Mipymes de la ciudad, así como el análisis de los beneficios que les ha brindado la facturación durante el tiempo que la han aplicado como parte de sus actividades económicas. De igual manera, pretende identificar las ventajas de cumplir con las obligaciones fiscales para aquellas empresas que

aún no facturan, ya que pueden ser sujetas de sanciones económicas y penales de no llevarlas a cabo correctamente. A la vez, conocer cuáles son los factores y barreras que limitan su aplicación, a pesar de la disposición de sistemas gratuitos.

Para tener información sobre el tema se realizaron encuestas a los directores de empresas, las que se dividieron en dos grupos; pequeñas y medianas que facturan, y las que no facturan.

Con el brote de la pandemia causado por el virus SARS Cov-2, también conocido como COVID-19, surgió la necesidad de encuestar a las empresas para saber cómo es que la facturación electrónica afectó en el ámbito económico; como por ejemplo, si dejaron de facturar o si la cantidad de facturas emitidas disminuyó por los problemas económicos que se presentaron, entre otras causas.

La interpretación de los resultados se efectuó con base realizó en el análisis de las variables relevantes y su representación gráfica.

Antecedentes

En las últimas décadas, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado al mundo y acercado más, virtualmente, a las personas, permitiéndoles realizar transacciones comerciales de una forma más ágil y segura, todo esto influenciado por una economía global, la cual juega un papel muy importante para el desarrollo de los países. [1]

Con el surgimiento y la expansión del comercio electrónico, aparte de los beneficios que esto ha traído para los usuarios que han hecho alguna transacción, también ha provocado la aparición de nuevos problemas, e incluso ha agudizado algunos de los ya existentes. Entre otros, se plantean cuestiones que van desde la validez legal de las transacciones, contratos sin papel, y sin firma autógrafa, hasta la necesidad de acuerdos internacionales, la falta de seguridad de las transacciones y medios de pago electrónicos.

El tener la contabilidad en hojas impresas únicamente y la documentación oficial, cada día se vuelve más riesgoso y los costos relacionados con el almacenamiento se encarecen. Aparte de estos problemas, resulta poco práctico cuando se requiere buscar información de años anteriores, pues se corre el riesgo de extraviar algún documento importante. [2]

Es de suma importancia la conservación de la documentación oficial y de la contabilidad de los contribuyentes, para poder respaldar las operaciones fiscales hechas ante el Servicio de Administración Tributaria o Hacienda Estatal, según sea el caso. La digitalización representa una opción no sólo para ahorrar espacio y recursos, sino también para prevenir hechos inesperados para los contribuyentes y conforman una prueba que demuestra ante la autoridad fiscal que las operaciones y documentación son auténticas.

La tecnología ha evolucionado a tal grado, que en los últimos días la mayoría de las operaciones que se realizan en materia tributaria únicamente se pueden presentar por internet. El SAT está buscando la manera de dar celeridad a los procesos de declaración fiscal, y también evitar y eliminar si es posible, todo tipo de falsificaciones.

En la legislación fiscal empiezan a emerger diversas disposiciones jurídicas que hacen referencia a los soportes informáticos, como son las relativas al pago mediante transferencias electrónicas, contabilidad informática, presentación de declaraciones por medio de internet, digitalización de documentos, Firma Electrónica Avanzada, notificaciones por correo electrónico, los cuales constituyen una prueba plena de la realización de operaciones, lo que genera la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes con el aprovechamiento de la tecnología de punta.

La Factura Electrónica es el equivalente digital y evolución lógica de la tradicional factura en papel. A diferencia de esta, se emplean soportes informáticos para su almacenamiento en lugar de un apoyo físico como es el papel. [3]

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital; antes de enero de 2004, todos los comprobantes que emitieran los contribuyentes por los actos o actividades que realizaban, debían ser impresos y autorizados por el SAT o por el propio contribuyente cuando obtenía autorización como auto impresor. Con la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se dispuso que a partir del 1 de enero de 2011, iniciara de manera paulatina su uso generalizado, con ello, los contribuyentes deben expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realizan.

La Factura Electrónica cumple con los requisitos legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal. [4]

Metodología.

El objetivo fundamental es saber si los administradores de las Mipymes tienen los conocimientos necesarios para los cambios tecnológicos y cuáles son sus impresiones a través de una exploración descriptiva; es decir, mostrar, narrar, reseñar o identificar hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o diseñar productos y guías, pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos o fenómenos. Prácticamente, la investigación se guía por las 17 preguntas de investigación que se formula el investigador y se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental [5]

Para realizar esta investigación se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Apartado "Mis cuentas" en el portal del SAT y el Programa estadístico "IBM SPSS Statistics".

La población y muestra

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, ganadería, industria, minería, turismo y comercio. La ciudad de Tehuacán ha sido uno de los principales centros de comercio y empleo para más de 20 municipios que la rodean, y en la que radican aproximadamente medio millón de personas, de las cuales muchas inmigran a realizar alguna actividad comercial o a emplearse (INAFED, 2018). [6]

En esta investigación los grupos poblacionales a estudiar serán las Mipymes comerciales.

Para conocer la cantidad de empresas existentes registradas, se consultó el DENUE, del INEGI. [7]

Existen 205 micro, pequeñas y medianas empresas registradas, que se dedican al comercio.

La investigación es finita, ya que está delimitada por un número específico de empresas comerciales.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

De las variables que se consideraron, se eligieron aquellas relacionadas con la facturación y aspectos administrativos y fueron objeto de una revisión del estado del arte.

Para los fines de la presente investigación se consideraron las siguientes variables: costos, facturación, instalaciones técnicas, conocimiento tecnológico, aspectos fiscales, administrativos y la actualización del equipo.

Se hizo un análisis de la materialización de las variables, proceso que tiene como propósito que las variables estén estructuradas. Con base a la revisión de la literatura se está en la posibilidad de llevar a cabo el desmenuzamiento de las variables y determinar los indicadores, los cuales son la manera en que se va a obtener la información.

El procedimiento estadístico que se utilizó fue IBM SPSS Statistics, con lo que se creó, procesó y analizó una base de datos y se alcanzaron los productos de la encuesta.

Resultados y discusión

Para efectos:

manera sigu

Tabla No.1	Los efectos que tuvo su negocio al implementar la facturación electrónica
Tabla No.2	Desde que comenzó a aplicar la facturación electrónica, el negocio ha mostrado efectos de crecimiento económico
Tabla No.3	Conoce los requisitos que debe cumplir una factura electrónica.
Tabla No.4	Cree que el uso de comprobantes fiscales digitales, también tiene un objetivo fiscalizador.
Tabla No.5	En relación a su utilización para usted representa modernidad para su empresa.

Válidos	Frecuencia					Porcentaje					Porcentaje válido					Porcentaje acumulado				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
No aplica (N/A)	5	5	15	6	8	3.7	3.7	11.2	4.5	6.0	3.7	3.7	11.2	4.5	6.0	3.7	3.7	11.2	4.5	6.0

En desacuerdo	2	4	90	9	8	1.5	3.0	67.1	6.7	6.0	1.5	3.0	67.2	6.7	6.0	5.2	6.7	78.4	11.2	11.9
Parcialmente de acuerdo	101	19	17	17	25	75.4	14.2	12.7	12.7	18.7	75.4	14.2	12.7	12.7	18.7	80.6	20.9	91.0	23.9	30.6
Totalmente de acuerdo	26	106	12	102	93	19.4	79.1	9.0	76.1	69.4	19.4	79.1	9.0	76.1	69.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total	134	134	134	134	134	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0					

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta realizada

El análisis y la interpretación de las respuestas fueron las siguientes:

Análisis 1: El 75.4% de las empresas están parcialmente de acuerdo en que la implementación de la facturación electrónica tuvo buenos efectos, el 19.4% está totalmente de acuerdo.

Interpretación: Se sabe que hay empresas que aún no están totalmente de acuerdo con la instauración.

Análisis 2: El 79.1% está totalmente de acuerdo en que gracias a la facturación se ha producido un crecimiento económico y el 3.7 % está en desacuerdo.

Interpretación: Esta pregunta y los resultados obtenidos sirven para conocer el impacto económico que ha dejado la facturación electrónica.

Análisis 3: Generalmente las personas están en desacuerdo acerca de conocer los requisitos de una factura electrónica, el 12.7% está parcialmente de acuerdo y solo el 9% está totalmente de acuerdo, mientras que el 11.2 % no supo que responder.

Interpretación: Tal vez las personas saben emitir una factura pero porque tienen una plantilla o les dicen cómo es el proceso, más no saben cuáles son los requisitos.

Análisis 4: el 76.1% está totalmente de acuerdo, mientras que el 6.7% está en desacuerdo con que el uso de comprobantes fiscales digitales también tiene un objetivo fiscalizador por parte de la autoridad. El 12.7 % no está de en desacuerdo pero tampoco está totalmente de acuerdo.

Interpretación: Esta pregunta se realizó para saber qué tan de acuerdo están las personas con la actividad fiscalizadora se presente al igual que la carga de obligaciones fiscales y las sanciones por incumplimiento en el ámbito de la facturación.

Análisis 5: El 69.4% de las empresas están totalmente de acuerdo en que la facturación electrónica representa modernidad, mientras que el 18.7% está parcialmente de acuerdo. El 6% está en desacuerdo.

Interpretación: Esta pregunta se realizó porque es importante saber en qué concepto se encuentra la factura electrónica dentro de las empresas, muchas personas piensan diferente y no para todas va a significar lo mismo ya que no todos están acostumbrados a los cambios tecnológicos.

De acuerdo al análisis realizado y de los resultados obtenidos, existen diversas líneas de investigación que han quedado abiertas y continuar trabajando, como por ejemplo: cuando pase la pandemia cuál será el impacto que dejará la facturación electrónica en las empresas y qué tanto se diferencia de los resultados obtenidos en el presente trabajo; o volver a encuestar en los próximos años a las mismas empresas de esta investigación y saber cómo la facturación ha estado presente

en sus actividades económicas; esto es, aplicar encuestas en épocas distintas para saber cuál es el impacto que van dejando los problemas sociales o contextos que se viven a lo largo de la historia en las empresas; e incluir diagramas de Pareto, de flujo o de causa-efecto, entre otros para ampliar y hacer más entendible la investigación.

En paralelo, cabe mencionar que el 69.4 % de los empresarios nacionales menciona que esto representa la modernidad para sus empresas; y conforme a Oscar Cuauhtémoc Aguilar Rascón, Nuria Beatriz Peña Ahumada y Rafael Posadas Velázquez en su libro Innovación e Industria 4.0, de conformidad a los componentes del Sistema Mipymes, los elementos con mayor variación fueron la innovación, la gestión de ventas y la mercadotecnia; mientras que entre los más uniformes destacan la producción – operación, los proveedores y el mercado.

CONCLUSIÓN.

Al examinar las opiniones de los propietarios de las Mipymes comerciales de Tehuacán, mediante las encuestas, destaca que para la Administración Tributaria es importante que los empresarios se adapten a la forma de emitir o recibir documentos tributarios digitales, ya que con esto el SAT podrá cumplir el objetivo de que se emitan y reciban facturas electrónicas.

El comienzo del comprobantes fiscal digital mejorará la atención que se les brinda a los clientes. Uno de sus mayores beneficios, es que los costos de emitir una factura digital representan un valor inferior que el de las facturas físicas.

Finalmente, la mayoría de los empresarios confían en este nuevo método de facturación y lo aplican, aunque cabe destacar que falta un porcentaje que se está adaptando a esta modalidad. Se pretende que a conforme pasen los años, las empresas logren implementar la facturación electrónica y adaptarse a futuros cambios tecnológicos. El contribuyente no tiene la competencia para enfrentar los cambios que trajo la factura versión 3.3, pues si bien, la tecnología está en constante cambio, el tema fiscal crea cierto temor al contribuyente, ya que lo desconoce.

La aplicación del apartado Mis cuentas facilita al contribuyente a llevar un mejor control de facturas, además de ahorrar tiempo, papel y dinero a los contribuyentes.

Entre los puntos sobresalientes están: los empresarios establecen que la implementación de la facturación electrónica les trajo un crecimiento en los aspectos administrativos, económicos y control en las entidades; además mencionar que el 11.9 % están en desacuerdo de facturar electrónicamente y siguen pensando que es mejor como se realizaba anteriormente.

Por último, se puede determinar que la facturación electrónica en las Mipymes generará ahorros importantes en los gastos operacionales y administrativos.

Referencias

(1) Arias Blanco, L. E. "Factura Electrónica Una Realidad en Seis Meses" (10 de Junio de 2010). IMPC: <http://spip.imcp.org.mx/spip.php?article3617>

(2) EDICOM. “Cambios CFDI 2017” (07 de Enero de 2017). EDICOM MEXICO. Recuperado de: http://www.edicomgroup.com/es_MX/news/8966-cambios-cfdi-2017-nueva-version-3-3-cfdi-y-complemento-de-recepcion-de-pagos

(3) “Definición de CFD y CFDI”, Recuperado de: <https://www.seowebmexico.com/que-es-cfd-y-que-es-cfdi/>

(4) SAT “CFDI de retenciones y pagos”
https://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/cfdi-retenciones_pagos.aspx

(5) Bernal, A. César, Metodología de la Investigación, Tercera edición, PEARSON EDUCACIÓN, Colombia, 2006. P.113. Recuperado de: <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>

(6) Arredondo Gutiérrez, Rómulo. «Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México». INAFED. Recuperado de: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21156a.html>

(7) Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
<https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>